

Имитационное моделирование процесса стратегического управления достижением экономических и научно-исследовательских результатов деятельности инновационной организации

Гришков В. Ф.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; info@iresras.ru

РЕФЕРАТ

Статья включила научные обоснования достижения планируемых экономических и научно-исследовательских результатов деятельности инновационной организации на основе создаваемой структурно-блочной имитационной модели стратегического управления результативностью развития организации. В статье приведены структурные составляющие имитационной модели стратегического управления достижением планируемых экономических и научно-исследовательских результатов по выбору и принятию инвестиционных, маркетинговых, научно-исследовательских направлений развития инновационной организации. Приведена поэтапная реализация комплексных мер в процессе взаимодействия технологических элементов системы стратегического управления средне-, долгосрочным развитием инновационной организации.

Ключевые слова: стратегическое управление, имитационная модель, инновационное развитие организации, планируемые экономические и научно-исследовательские результаты, инновационное проектирование

Imitation Modeling of the Process of Strategic Management Achievement of Economic and Scientific Research Results of the Innovative Organization

Vadim F. Grishkov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; info@iresras.ru

ABSTRACT

The article are included scientific substantiations of achievement of planned economic and scientific research results of activity of the innovative organization on the basis of the created structural and block simulation model of strategic management of efficiency of development of the organization. Structural components of a simulation model of strategic management of achievement of the planned economic and research results on the choice and acceptance of the investment, marketing, research directions of development of the innovative organization are given in article. Stage-by-stage realization of complex measures in the course of interaction of technological elements of a system of strategic management of average, long-term development of the innovative organization is given.

Keywords: strategic management; imitation model, innovative development of the organization, planned economic and scientific research results, the innovative designing

Повышению уровня обоснованности планируемых экономических и научно-исследовательских результатов инновационного хозяйствующего субъекта в конкретном периоде времени его долгосрочного социально-экономического развития может служить разработанная автором *структурно-блочная имитационная модель стра-*

тегического управления достижением экономических и научно-исследовательских результатов деятельности инновационной организации сферы услуг в условиях экономической и инновационной нестабильности состояния внешней среды [2; 4].

Изложенная последовательность организационно-экономических, финансово-инвестиционных, маркетинговых и иных мер и действий, предпринимаемых инновационной организацией в процессе стратегического управления, автором определена основными блоками, характеризующими их функциональное назначение и целевую направленность.

Так, например, начальный блок имитационной модели включил формирование состава и определение взаимозависимости, взаимодействия технологических и ресурсных элементов системы стратегического управления (соответственно: стратегического анализа; видения социально-экономического состояния инновационной организации сферы услуг в конкретно установленный период времени долгосрочного развития; миссии; стратегической цели; базовой (обобщающей, корпоративной) и функциональных стратегий; ресурсного и инновационного потенциалов, определяющих возможности каждого из элементов и системы стратегического управления в целом противодействовать и нейтрализовать негативные влияния факторов макросреды на достижение планируемых экономических и научно-исследовательских результатов деятельности инновационной организации в долгосрочном периоде времени.

Следующая структурно-блочная составляющая имитационной модели стратегического управления процессом достижения планируемых экономических и научно-исследовательских результатов направлена на установление соответствия технологических элементов системы стратегического управления принципам ее создания и функциональному назначению. В том случае, если такое соответствие отсутствует, то должна быть произведена корректировка функционального назначения элементов системы стратегического управления и приняты необходимые организационно-экономические меры по соблюдению принципов ее создания.

Дальнейшее структурно-блочное формирование имитационной модели включает обоснованное определение состава и выбор приоритетных направлений социально-экономического и инновационного развития организации сферы услуг, их принятие к последующей реализации для достижения планируемых экономических результатов, которое позволяет менеджменту исследовать свои потенциальные ресурсные, инновационные и конкурентные возможности соблюдения избранных направлений развития, состав которых, наполняемый комплексными мерами и действиями, характеризует реальность достижения экономических и научно-исследовательских параметров стратегической цели.

Эффективное взаимодействие технологических элементов системы стратегического управления инновационным и социально-экономическим развитием организаций сферы услуг возможно на основе разработки и реализации комплексных организационно-экономических, финансово-инвестиционных, маркетинговых и иных мер для наполнения ими технологических составляющих стратегического управления долгосрочным социально-экономическим развитием инновационного субъекта хозяйствования сферы услуг, что, в свою очередь, позволяет устанавливать адекватность принятых направлений социально-экономического развития инновационной организации сферы услуг составу организационно-экономических, финансово-инвестиционных и иных мер, определяющих возможность достигать целевых ориентиров экономической и научно-исследовательской результативности в процессе взаимодействия элементов системы стратегического управления [3; 5].

Продолжением технологии блочного моделирования системы стратегического управления достижением планируемых экономических и научно-исследовательских результатов является определение количественных параметров ресурсного потен-

циала (натурально-вещественных и стоимостных) и инновационного потенциала, что связано с необходимостью ресурсного обеспечения избранных направлений социально-экономического развития организации сферы услуг и формируемого состава комплексных мер по реализации избранных направлений развития.

При этом экономическая и натуральная оценка располагаемого ресурсного потенциала инновационного субъекта хозяйствования сферы услуг непосредственно связана с установлением соответствия ресурсного потенциала осуществляемому комплексу мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития инновационной организации сферы услуг. В том случае, если это соответствие отсутствует, то менеджмент инновационной организации сферы услуг обеспечивает ее устойчивое экономическое развитие посредством увеличения стоимостных и натуральных параметров ресурсного потенциала до пороговых значений равновесности ресурсного потенциала и реализуемого комплекса организационно-экономических и инвестиционно-финансовых мероприятий.

Наряду с этим достижению объективной оценки экономических и научно-исследовательских результатов поэтапного во времени развития инновационной организации сферы услуг служит блок имитационной модели стратегического управления «Определение влияния негативных факторов внешней среды на текущую деятельность и средне-, долгосрочное развитие инновационной организации». Данный блок имитационной модели направлен на установление наиболее вероятного уровня влияния негативных факторов внешней среды на достижение экономических и научно-исследовательских результатов инновационной организации в конкретно заданном периоде времени в процессе стратегического управления. При этом на экспертной основе возможно приведение в соответствие объемов ресурсообеспечения комплексных мер в составе технологических составляющих стратегического управления и избранных направлений долгосрочного инновационного развития организации сферы услуг.

Принятию управленческого решения по поэтапной реализации комплексных организационно-экономических мероприятий в процессе взаимодействия технологических составляющих системы стратегического управления средне-, долгосрочным социально-экономическим развитием инновационной организации сферы услуг в имитационной модели результативности стратегического управления предшествует установление менеджментом способности реализуемого комплекса организационно-экономических мероприятий и обеспечивающего их выполнение ресурсного потенциала в рамках технологических элементов системы стратегического управления нейтрализовывать негативные влияния факторов макро-, микросред и поддерживать устойчивое развитие инновационного субъекта хозяйствования.

В том случае, если такая способность комплексных организационно-экономических мероприятий минимальна, структурно-блочное моделирование экономической и научно-исследовательской результативности системы стратегического управления должно предусматривать изменение состава предпринимаемых мер и действий, объемов их ресурсного обеспечения до достижения реальных возможностей противодействовать и нейтрализовывать негативные воздействия факторов макросреды.

В этой ситуации поэтапная реализация комплексных организационно-экономических, маркетинговых, финансовых и иных мер в процессе взаимодействия технологических и ресурсных составляющих стратегического управления развитием инновационной организации сферы услуг позволяет менеджменту согласовывать уровни близости по значениям фактических и планируемых экономических и научно-исследовательских результатов инновационной деятельности организации сферы услуг [1; 6].

Завершающему блоку имитационной модели стратегического управления достижением планируемых экономических и научно-исследовательских результатов

инновационной организации сферы услуг «Экономические и научно-исследовательские результаты поэтапного во времени развития инновационной организации достигнуты в условиях существенных изменений экономического и инновационного состояния макро-, микросред» предшествует установление и обоснование соответствия достигаемых целевых экономических и научно-исследовательских ориентиров развития инновационной организации их планируемому результату в средне-, долгосрочном периодах развития.

Если соответствие достигаемых ориентиров развития инновационной организации сферы услуг и планируемых экономических, научно-исследовательских результатов минимально или вовсе отсутствует, то имитационная модель стратегического управления должна предусматривать корректировку состава предпринимаемых организационно-экономических и иных мероприятий, их ресурсное обеспечение на всех этапах процесса стратегического управления средне-, долгосрочным развитием инновационной организации. Поэтому установление соответствия фактических экономических и научно-исследовательских результатов планируемому их величинам в процессе стратегического управления свидетельствует о том, что достигнуты основные результативные характеристики стратегической цели.

Таким образом, стратегическое управление инновационным развитием организаций сферы услуг и достижением ими планируемых экономических результатов на основе построенной структурно-блочной модели предоставляет возможность менеджменту учитывать экономические и инновационные изменения, корректировать планируемые экономические результаты, эффективность инновационного проектирования, состав предпринимаемых в этих целях мер.

Литература

1. Аксютук Е. А., Кроливецкий Э. Н. Инновационное развитие отраслевых составляющих сферы услуг : монография. СПб. : Арт-Экспресс, 2014.
2. Гришков В. Ф., Васильев М. П. Влияние внешних и внутренних факторов на эффективность функционирования системы управления инновационным развитием предприятий и отраслей промышленного комплекса // Региональная экономика и развитие территорий : сб. науч. статей. 2018. Т. 1(12). С. 73–75.
3. Гришков В. Ф., Кроливецкий Э. Н. Функциональное назначение и целевая ориентация научно-инновационной деятельности предприятия // Петербургский экономический журнал. 2018. № 3. С. 47–52.
4. Громов В. В., Сажнева Л. П., Черемисина А. А. Эффективность функционирования системы стратегического планирования экономической безопасности развития организации // Петербургский экономический журнал. 2019. № 1. С. 125–129.
5. Кузнецов С. В. Инновационная деятельность компаний с государственным участием: стратегический контекст : монография. СПб. : ИПРЭ РАН ; ГУАП, 2015.
6. Черемисина А. А. Инновационное развитие сервисных фирм малого бизнеса // Мат-лы IV Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в сервисе». СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2015. С. 137–139.

Об авторе:

Гришков Вадим Фёдорович, доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; info@iresras.ru

References

1. Aksyutik E. A., Krolivetsky E. N. Innovative development of branch components of services sector : monograph. SPb. : Art Express, 2014. (In rus)
2. Grishkov V. F., Vasilyev M. P. Influence of external and internal factors on efficiency of functioning of a control system of innovative development of the enterprises and industries of an industrial

- complex // Regional economy and development of territories [Regional'naya ekonomika i razvitiie territorii]: collection of articles. 2018. V. 1(12). P. 73–75. (In rus)
3. Grishkov V.F., Krolivetsky E.N. Functional purpose and target orientation of scientific and innovative activity of the enterprise // St. Petersburg economic journal [Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal]. 2018. N 3. P. 47–52. (In rus)
 4. Gromov V.V., Sazhneva L.P., Cheremisina A.A. Efficiency of functioning of a system of strategic planning of economic security of the organization development // St. Petersburg economic journal [Peterburgskii ekonomicheskii zhurnal]. 2019. N 1. P. 125–129. (In rus)
 5. Kuznetsov S.V. Innovative activity of the companies with the state participation: strategic context : monograph. SPb. : IPRE RAS ; SUAI, 2015. (In rus)
 6. Cheremisina A.A. Innovative development of service firms of small business // Materials of the IVth International scientific and practical conference "Innovative Technologies in Service". SPb. : Publishing house SPbSEU, 2015. P. 137–139. (In rus)

About the author:

Vadim F. Grishkov, Associate Professor of the Chair of State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; info@iresras.ru